

Geração de energia elétrica via hidrogênio considerando a memória da célula eletrolisadora

Denis Carlos Lima Costa¹, Márcio José O. de Araújo¹, Fernando José A. Ramos da Silva¹, Adriane Cristina F. Reis¹, Ariane Cristina F. Reis¹, Huan F. Brasil Pinheiro¹, Diego A. Carvalho¹, Silvio Tadeu Teles da Silva²

1 Instituto Federal do Pará/GM²SC Câmpus Ananindeua, 2 Universidade Federal do Pará/ITEC

denis.costa@ifpa.edu.br, marcio-araujo@hotmail.com, aguirrefernando@gmail.com, adriane.fr22@gmail.com, arianecfr@gmail.com, huanbrasil@gmail.com, diegoalvescarvalho87@gmail.com, silvio.teles@itec.ufpa.br

Resumo: A substituição dos modelos de geração de energia, de combustíveis fósseis para neutros em carbono, necessita de uma significativa transformação na geração e no consumo de eletricidade. Este trabalho evidencia o Hidrogênio como um imprescindível potencial para o processo de geração de energia baseado em fontes renováveis. O artigo apresenta um estudo sobre o modelo de geração de energia considerando o comportamento da Tensão Elétrica de Ativação com perda ôhmica influenciada pela Corrente Elétrica. Na pesquisa, aplica-se a metodologia matemática do Cálculo Diferencial Fracionário para avaliar as células eletrolisadoras de Membrana de Troca de Prótons, ativando a Memória do fenômeno, ampliando as informações sobre a geração de energia. Espera-se, a partir dos resultados obtidos, aprimorar o processo de ensino-aprendizagem de Matemática, Física e suas Tecnologias, produzindo uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, bem como garantir o acesso à energia limpa e acessível para todos, metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 4 e 7, respectivamente.

I. INTRODUÇÃO

Os gases de efeito estufa não são apenas CO₂; também existem CH₄, N₂O, CFC, SF₆. Esses GEE transformam em Potencial de Aquecimento Global o tempo de vida na atmosfera. Muito deles, é importante afirmar, também são disseminados por sistemas da natureza, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. O efeito estufa natural.

Fonte: Adaptado de [1].

A produção de energia é o fator de maior predominância das exalações dos Gases de Efeito Estufa (GEE) e CO₂ provocadas pela humanidade, com 75% de participação. Na sequência tem-se a agricultura, com a participação de 18%, contribuindo para as emissões de CO₂, CH₄ e N₂O dos cultivos como arroz, e dejetos de gado, assim como o desmatamento. Em seguida tem-se a indústria que emite GEE de processos como a produção de aço ou cimento que são difíceis de evitar. A explicação: a geração de energia está, hegemonicamente, fundamentada em combustíveis fósseis com emissões de CO₂ [1].

Dessa forma, essa pesquisa apresenta uma estratégia, fundamentada no Cálculo Diferencial de Ordem Não-Inteira, capaz de aprimorar a transformação energética, via Hidrogênio Verde, ampliando a resolução da informação contida na análise da Membrana de Troca de Prótons (MTP), usando a Memória da Célula Eletrolisadora (MCE).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em [2] foi apresentado um modelo abrangente às células eletrolisadoras de MTP. A proposta direcionou diversas pesquisas para o armazenamento de energia renovável e produção de Hidrogênio. O modelo de perda ôhmica de uma célula eletrolisadora MTP abrange diferentes condições operacionais e parâmetros físicos como temperatura operacional, pressão, densidade de corrente elétrica de troca, espessura do eletrodo, espessura da membrana e interface resistência. Contudo, a estratégia da MTP considerou a Corrente Elétrica como a única variável de controle, conforme indica a Figura 2.

Figura 2: Estrutura da Membrana de Troca de Prótons.

Fonte: Adaptado de [2].

A Figura 3 mostra o esquema de transporte da água em uma única célula do eletrolisador da Membrana de Troca de Prótons.

Fonte: Adaptado de [2].

Em [3], os autores adotam um sistema de captação de energia aplicando as restrições é a integração segura entre os sistemas elétricos e o ecossistema, reduzindo, sistematicamente, o lançamento de GEE. Para [4], apesar de um presente e significativo consumo de energia mundial seja servido por combustíveis fósseis, os impactos desfavoráveis da combustão desse tipo de combustíveis são, frequentemente, desprezados.

Segundo [5], o Hidrogênio contém 33,33 kWh de energia por quilo, em comparação com 12 kWh de gasolina e óleo diesel. Em [6] foi aplicada a estratégia Bioinspirada, denominada Algoritmo de Enxame de Partículas, para otimizar o sistema de células eletrolisadoras de Membrana de Troca de Prótons.

II. MÉTODO

Fundamentados na Figura 2, onde são observadas as Camadas do Catalisador (CC) e as Camada de Difusão de Gás (CDG), sabe-se que os prótons são transferidos através da MTP, combinando-se com os elétrons, gerando Hidrogênio no cátodo, conforme mostra a Figura 4.

Figura 4: Princípio da eletrólise da água.

Fonte: Adaptado de [4].

Durante esse processo os parâmetros físicos influenciam, substancialmente, o comportamento da célula, em discrepantes circunstâncias de execução. O potencial de uma única célula do eletrolisador MTP é composto pela Tensão Elétrica de Ativação com perda ôhmica. Essa Tensão Elétrica de Ativação pode ser representada pela Equação (1).

$$V_{cel} = V_0 + \frac{RT}{zF} \ln \left[\frac{P_{H_2} P_{O_2}}{a_{H_2O}} \right] + (R_{eq} + R_m) i + \frac{RT}{\alpha_a z F} \ln \left[\frac{i}{i_0} \right] + \frac{RT}{\alpha_c z F} \ln \left[1 + \frac{i}{i_{disp}} \right] \quad (1)$$

Sendo, $a, c \rightarrow$ índices do ânodo e o cátodo; $R \rightarrow$ Constante dos gases; $T \rightarrow$ Temperatura de operação; $F \rightarrow$ Constante de Faraday; $i \rightarrow$ Corrente elétrica; $i_0 \rightarrow$ Corrente elétrica de troca; $\alpha_a, \alpha_c \rightarrow$ Coeficientes de transferência de carga; $R_{eq} \rightarrow$ Resistência elétrica equivalente dos eletrodos; $R_m \rightarrow$ Resistência elétrica da membrana; $P_{H_2}, P_{O_2} \rightarrow$ Pressões do Hidrogênio e do oxigênio; $a_{H_2O} \rightarrow$ Coeficiente de atividade da água; $z \rightarrow$ Número molar de elétrons transferidos na eletrólise; $i_{disp} \rightarrow$ Densidade de Corrente elétrica dissipada.

A Figura 5 mostra a Resistência Elétrica equivalente de um modelo de célula de eletrolisador MTP, ajustado para a resolução dos cálculos do Potencial Elétrico ôhmico, apresentado na Equação (1), em correspondência com a Figura 2

Figura 5: Modelo de resistência equivalente de uma célula eletrolisadora MTP.

Fonte: Adaptado de [2].

Os dados aplicados na Equação (1) estão dispostos na Tabela (1). Essas informações foram catalogadas a partir das investigações realizadas nos trabalhos de Grigoriev et al (2009) e Bapat e Thynell (2008).

Tabela 1: Parâmetros iniciais de cálculo da MTP.

Descrição	Valor	Unidade
Constante de Faraday	96485.0	F \rightarrow C/mol
Constante dos gases	8.314	R \rightarrow J/mol/K
Temperatura de operação	353.15	T \rightarrow K
Pressão de operação	1(O ₂); 13.6(H ₂)	P \rightarrow atm
Densidade dissipada de corrente elétrica	2.0	$i_{disp} \rightarrow$ A/cm ²
Corrente elétrica de troca	2.0e ⁻⁶ (ânodo); 1.0e ⁻¹ (cátodo)	$i_0 \rightarrow$ A/cm ²
Número molar de elétrons transferidos	2.0	z
Espessura do eletrodo	200	l \rightarrow Microns
Espessura da membrana	178	l \rightarrow Microns
Resistividade do carbono	80.0 e ⁻³	ρ

Fonte: Dados de [7].

III. RESULTADOS

A Derivada de Ordem Não-Inteira, estabelecida por Riemann-Liouville, e apresentada em [8], foi aplicada na Equação (1). Sabe-se que a Derivada de Ordem Fracionária, de uma função causal f , é definida para um número α , sendo $\alpha \in \mathbb{C}$, tal que $\Re(\alpha) > 0$ e n o menor

inteiro maior que $\Re_e(\alpha)$, em que $n - 1 < \Re_e(\alpha) < n$, de acordo com a Equação (2)

$$D^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(n - \alpha)} \frac{d^n}{dt^n} \int_0^t \frac{f(x)}{(t - x)^{\alpha - n + 1}} dx \quad (2)$$

sendo $\Gamma(z)$ a função Gama, definida por Euler e destacada na Equação (3)

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \quad (3)$$

em que $z \in \mathbb{C}$ com $\Re_e(z) > 0$.

Os resultados, exibidos na Figuras 5, 6 e 7, foram construídos com a modelagem Matemática-Computacional implementada na Linguagem MATLAB de Computação Científica, conforme [9].

Figura 5: Tensão Elétrica da Célula Eletrolisadora em função da Corrente Elétrica.

Fonte: Autores.

Figura 6: Taxa de variação da Tensão Elétrica da Célula Eletrolisadora em função da Corrente Elétrica.

Fonte: Autores.

Figura 7: Memória da Célula Eletrolisadora detectada pela Derivada de Ordem Não-Inteira.

Fonte: Autores.

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A Figura 5 retrata o comportamento da Tensão Elétrica, conforme a Equação (1). A Figura 6 exhibe o comportamento da Taxa de variação da Tensão Elétrica, determinada pela Derivada de 1ª Ordem da Equação (1). A Derivada de Ordem Fracionária, com $\alpha = 0,5$, foi aplicada na Equação (1). O gráfico da Figura 7, exhibe informações, sobre o comportamento da $V_{cel} = f(i)$, imperceptíveis pelos Cálculo Diferencial Clássicos. Essas informações compõem a Memória da Célula Eletrolisadora, os menores vestígios operacionais Membrana de Troca de Prótons. A abordagem aplicada é essencial para análises em sistemas dinâmicos, pois “ilumina” os efeitos Não-Locais em sistemas modelados pelo Cálculo Diferencial de Ordem Não-Inteira. Espera-se com os resultados obtidos, atender os ODS 4 e 7.

REFERÊNCIAS

- [1] NELLES, David; SERRER, Christian. Small Gases, Big Effect: This is Climate Change. Particular Books. ISBN-10: 024146188X. ISBN-13: 978-0241461884. 2021.
- [2] HAN, Bo; STEEN, Stuart M.; MO, Jingke; ZHANG, Feng-Yuan. Electrochemical performance modeling of a proton exchange membrane electrolyzer cell for hydrogen energy. International Journal of Hydrogen Energy - Elsevier. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.03.164>. 2015.
- [3] COSTA, Denis C. L.; NUNES, Marcus V. A.; VIEIRA, João P.A.; BEZERRA, Ubiratan H. Decision tree-based security dispatch application in integrated electric power and natural-gas networks. Electric Power Systems Research 14. 442–449. <https://doi.org/10.1016/j.epr.2016.08.027>. 2016.
- [4] YUE, Meiling; LAMBERT, Hugo; PAHON, Elodie; ROCHE, Robin; JEMEI, Samir. Hydrogen energy systems: A critical review of technologies, applications, trends and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews - Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111180>. 2021.
- [5] HANDWERKER, M.; WELLNITZ, J.; MARZBANI, H. Comparison of hydrogen powertrains with the battery powered electric vehicle and investigation of small-scale local hydrogen production using renewable energy. Hydrogen; 2(1):76–100. <http://dx.doi.org/10.3390/hydrogen2010005>. 2021.
- [6] COSTA, Denis C. L.; NUNES, Marcus V. A.; PEREIRA JÚNIOR, Rodrigo A.; SOARES, J. de S.; FREITAS, T. P. de; PINHEIRO, K. A. O.; COSTA, Heictor A. de O.; SILVA, Silvio T. T. da. Particle swarm optimization of electric power generation via green hydrogen considering the performance of the electrolyzer cell. Caderno Pedagógico. DOI: 10.54033/cadpedv21n4-166. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/3965>. 2024.
- [7] GRIGORIEV, S. A.; MILLET, P.; VOLOBUEV, S. A.; FATEEV, V. N. Optimization of porous current collectors for PEM water electrolyzers. Int J. Hydrogen Energy; 34(11):4968e73. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.11.056>. 2009.
- [8] COSTA, Denis C. L.; ROSÁRIO, Danileno M. do; SUZUKI, Júlio C. Ensino-Aprendizagem em Ciências, Matemática e Tecnologia. Universidade de São Paulo - EDUSP. DOI: <https://doi.org/10.11606/9788575064115>. Disponível em: www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/865. 2022.
- [9] MATHWORKS. MATLAB – Matrix Laboratory. <<https://www.mathworks.com>>. 2024.